

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ: КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Бахрамова Айимжон Шерзадовна,
студенка английского факультета
Узбекского государственного
университета мировых языков.
ayushqab@gmail.com

***Аннотация.** 21 век это эра компьютер технологий в интернет коммуникационные технологии информационные технологии. Научные исследование показали что информационные технологии играют большую роль. Они ускоряют проведение сложных экспериментов и анализа данных, способствуя прогрессу это входит в науке и технике. А коммуникационные технологии это процесс социального взаимодействия между людьми в котором происходит информационный обмен, знакомства с новыми людьми, происходит взаимный поиск или формируются социальные контакты и онлайн обучение. Искусственный интеллект это система которая мыслить как человек а также анализировать и интерпретировать информации таким образом, чтобы они обучались и адаптировались по мере развития.*

***Ключевые слова:** технология, информация, компьютер, коммуникация, онлайн обучение, искусственный интеллект, интернет, люди.*

Введение: Коммуникационные технологии это совокупность методов, на данный момент именно в интернете происходит самый быстрый обмен информацией. С каждым годом с каждым днем увеличивается как несколько разных аудитория социальных сетей, так и время которое проводят пользователи на просторах интернета в поисках нужной данные или же проста развлечения или общение, как сегодняшней день очень популярно среди молодых но и каждым днем становится популярнее даже среди пожилых людей. Такое активное развитие цифрового общества, проникновение цифровых средств коммуникации вынуждают органы государственной власти также использовать интернет - коммуникации для продвижения своих услуг.

Информация была и остается одним из важнейших стратегических ресурсов государства и, наибольший экономический и социальный успех сопутствует тем, кто активно использует современные средства компьютерных телекоммуникаций и сетевые приложения. В современных условиях развития общества, усложнения технической и социальной инфраструктуры информации становится таким же стратегическим ресурсом как традиционные материальные и энергетические ресурсы. Уровень информатизации становится

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

одним из существенных факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и внешнем рынке.

Способность к обучению и адаптации возможность самостоятельно учиться и адаптироваться на основе новой информации, опыта и обратной связи, оптимизировать свои алгоритмы в процессе работы, что позволяет Искусственный Интеллект с течением времени становиться более эффективным и точным. Искусственный интеллект не ограничивается начальным обучением и может постоянно развиваться.

Анализ литературы и методы: Методы, производственные процессы и программно-технические средства, которые применяют, чтобы собрать, обработать, сохранить, распространить, отобразить или использовать информацию в интересах пользователей, называют коммуникационными технологиями.

Какие бывают коммуникационных технологий?

Локальная компьютерная сеть (несколько взаимосвязанных компьютерных станций, управляемые главным компьютером);

Глобальная компьютерная сеть Интернет (тотальная система интегрированных компьютерных сетей);

Электронная почта (технология предоставляемые ею услуги по пересылке и получение электронных сообщений по распределенной компьютерной сети);

Телеконференции (заседание, участники которого территориально удалены друг от друга и которое осуществляется с использованием телекоммуникационных средств);

Социальные сети (блоги, чаты, форумы, программы, которые создаются для облегчение общение во Всемирной сети).

В числе отличительных особенностей информационных технологий выделим следующие наиболее важные:

Информационные технологии позволяют активизировать и эффективно использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее важным стратегический фактором его развития.

Информационные ресурсы данные и документальная информация о жизнедеятельности общества организованные в базы и банки данных, а также другие формы организации информации.

Информационные технологии позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизировать информационные процессы, которые в последние

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

годе занимают все большее место в жизнедеятельности человеческого общества.

Приведем конкретные примеры использования различных методик искусственного интеллекта:

Автоматическое суммирование новостей: используя методы NPL, можно создать систему, которая анализирует новостные статьи и генерирует краткое изложение содержания, используя методы машинного обучения.

Определение тональности отзыва: используя некоторые методы машинного обучения, можно создать систему, которая классифицирует отзывы как положительные, нейтральные или отрицательные на основе анализа текста.

Обсуждение: Информационные и Коммуникационные технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программами средствами, так и разными методами развития креативности обучающихся. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр. Информационно- Коммуникационные технологии влияют на человека и на более «тонком» уровне. Большим количеством информации, легко получаемой через информационно – коммуникационные технологии, и это «засоряет» человеческий мозг и не заставляет сохранить какую-либо информацию. Исследование американских психологов Ф. Зимбардо и Н. Каломбе « Информационно-Коммуникационные технологии усложняют технику и оглушают людей, так как мозг утрачивает способность к долговременной памяти за счет расширения использования памяти оперативной»

В исследовании в сентябре 2023 года в докладе Конференции ООН по торговле и экспертам во всем мире растет число психических заболеваний, в развитии которых повинны мобильный телефон, социальные сети и т.д.

Результат: Интернет как Информационно- Коммуникационные социотехническая система является глобальным средством приспособления поведения пользователей к различным целям и ценностям, в виде предоставления им различных информационных и массово коммуникационных ресурсов что выражается в выборе пользователя на основе сложившейся системы глобального обмена информацией культурно-образовательных, досугово-развлекательных, предпринимательских, экономических, идеологополитических или духовно-религиозных информационно коммуникационных ресурсов. Информационно Коммуникационные технологии

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

делает нашу жизнь комфортнее но как я отметил на верху здесь и есть много минусов. В конце хотелось бы отметить что нвсколько мы будем зависимы от информационно коммуникационных технологий- определяем мы сами. Все зависит только от нас. Если разумно пользоваться информационными благами в меру, без ущерба для себя, то жизнь станет легче и лучше.

Литература:

1. Адель Алексеевна Стриженко «Онлайн образование: теория и практика.
2. Г.П. Теске, Т.Ю. Радиловская «Влияние Информационно Коммуникационные технологии на человека общество.
3. В.В. Плотников, Б.А. Уджухова «Развитие технологий коммуникации как фактор современной культуры.
4. Володенков С.В. Рмашкина А.Б «Технологии интернет коммуникации как инструмент влияние на функционирование современных институтов власти.
5. Ю.И.Шокин, А.М.Федетов «Информационные технологии Интернет.
6. В.Е. Пудакова, П.А. Кулаков «Методики использования искусственного интеллекта.